

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDAGI XORAZMNING IJTIMOIY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI HAQIDA YOZMA MANBALAR TAHLILI

Yusupov Shakir Xaitbayevich,
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
Urganch davlat universiteti katta o'qituvchisi
umid_abdalov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadqiqotchi tomonidan Amir Temur va temuriylar davridagi Xorazmning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti haqidagi yozma manbalarni o'rganilgan va ko'pgina yozma manbalarning o'ziga xos tomonlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, o'rta asrlar, Amir Temur, Oltin O'rda, Xorazm, Movarounnahr, Jo'ji Ulusi, Nizomiddin Shomiy, "Zafarnoma", Qo'ng'iro't So'fi, Husayn So'fi, Yusuf So'fi, Kat, Chig'atoy ulusi, Sharafuddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, Xondamir, Abdurazzoq Samarqandiy, siyosiy ahvol, madaniyat, iqtisodiyot

KIRISH. XIV asr oxiri va XV asrlarda Markaziy Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq davlatlari hamda Yevropada Amir Temur va temuriylar davriga oid axborotlar geografiyasi keng tarqalgan. Bu asarlar bugungi o'quvchi va tadqiqotchilar uchun birlamchi manba vazifasini o'taydi. Bu yozma manbalar va adabiyotlarda o'rta asrlar tarixining eng murakkab davri figurasi bo'lgan Amir Temur haqida ijobiy fikrlar bilan bir qatorda, ma'lum darajada salbiy qarashlar ham mavjud. Ayniqsa, Sohibqironning yurishlariga faqat bosqinchilik harakatlari sifatida baho beruvchi manbalar ham mavjudki, ularni o'rganish jarayonida bu ma'lumotlardan ehtiyotkorona foydalanish lozim bo'ladi. Aynan shu manbalarga tayangan va ulardan ko'proq foydalangan keyingi davrlarning ayrim tadqiqotchilari Amir Temur shaxsiga va ishlariga nisbatan munosabatlarini ochiq g'arazgo'ylik ruhida bayon etganlar¹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Garchi o'rta asr adabiyotlarida ham Amir Temurning keng islohotchilik faoliyati, buyuk davlat arbobi va siyosatchiligi, sarkardalik fazilatlari, ayniqsa, mo'g'ullar davrida parokandalikka uchragan O'rta Osiyoni inqirozdan chiqarish bo'yicha qilgan ishlari

¹ Массон В.М., Ромадин В.А. Тимур и Тимуриды. // В кн.: История Афганистана. Т. 1. – М.: Наука, 1964. – С. 328; Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Қомуслар бош тахририяти, 1996. – Б. 25.

ko'plab manbalarda e'tirof etilgan va atroflicha yoritilgan. Bu guruhdagi adabiyotlar sirasiga temuriylar davriga tegishli manbalar ham mansub.

Shuni qayd etish joizki, Amir Temur va temuriylar davri to'g'risida Yevropa va arab-fors tillaridagi tarixiy adabiyotlarda ma'lumotlar juda ko'p, lekin ularning hammasida ham Amir Temur hamda o'rganilayotgan hududga aloqador voqealar tahlil qilinmagan. Shu bois biz faqat Amir va temuriylar davri Xorazm tarixiga taalluqli asosiy manbalarga, mazkur masala u yoki bu darajada yoritilgan tarixiy asarlarga to'xtalib o'tamiz.

XIV asrning 70-yillaridan to XV asr oxirigacha Xorazm Amir Temur va temuriylarning markazlashgan davlati tarkibida bo'ldi. Albatta, mazkur ijobiy ishni Amir Temur Oltin O'rda tarkibida bo'lgan Xorazm vohasining shimoli-g'arbiy hududida Jo'ji Ulusi noiblari va mahalliy sulola vakillari – Qo'ng'iro't So'filari bilan salkam 15 yilga cho'zilgan (1372–1388) og'ir kurashlardan so'ng amalga oshirdi. Tabiiyki, Amir Temurning majburiy harbiy yurishlarida (1372, 1373, 1377–1378, 1379 va 1388-yy.) jang maydonida talafotlar va ishg'ol etish vaqtida moddiy vayronagarchiliklar sodir bo'lgan. Chunki jang-u jadallar, qal'a va shaharlarning harbiy yo'l bilan qo'lga kiritilishi busiz mumkin emas, barcha davrlarda shunday bo'lib kelgan. Masalaga xolis yondashgan odam bu qonuniyat ekanligini shaksiz e'tirof etadi, ammo masalaga tarafkashlik nuqtai nazaridan bir tomonlama baho berilishi ham ehtimoldan xoli emas. Urushlar chog'ida vayrongarchilik sodir bo'lishi qonuniyat ekan, endi hamma gap hudud yoki shahar ishg'ol etilib, yagona saltanat tarkibiga o'tgandan keyin u vayrona holda tashlab qo'yilganmi yoki qayta tiklanib obod etilganmi, fotihlar va hukmdorlar faoliyatiga aynan shu nuqtai nazardan baho beriladi va shunga ko'ra ularni yoki vayronkor yoxud bunyodkor hukmdorlar sifatida ta'riflaymiz. O'sha davr, ya'ni o'rta asrlar sharoitida ichki siyosiy ahvolni ta'riflashda ayrim manbalar mualliflari tomonidan noaniq va bir tomonlama fikrlarga yo'l qo'yilganlik holatlarining mavjudligi ham yuqorida aytilgan urushlar oqibatini yaxlit tarixiy jarayon kontekstidan ajratgan holda, vaqtinchalik yuzaga kelgan vaziyatga bir tomonlama baho berish oqibati bilan izohlanadi.

Lekin bunday salbiy fikrlar, munosabatlar Xorazm tarixiga oid manbalarda va zamonaviy tadqiqotlarda ancha kam uchraydi. Zero, manbalarda Amir Temur o'z lashkarlariga xorazmlik aholiga aziyat yetkazishni man etib, o'ziga qarshi turgan Qo'ng'iro't So'filari bilan kelishuvga harakat qilganligi e'tirof etilishi ham bor gap, aslida.

Mavzu doirasida ozmi-ko'pmi ma'lumot beruvchi bizgacha yetib kelgan yozma manbalarda Xorazm haqidagi ma'lumotlar, eng avvalo, Amir Temur va

temuriylarning Xorazmga qilgan harbiy yurishlarini tavsiflashga harakat qilingan. Garchi manba sifatida tayaniladigan tarixiy asarlarda Xorazmning XIV asr 70-yillari – XV asr oxirigacha bo‘lgan davrdagi ichki madaniy, iqtisodiy ahvoli birmuncha kam yoritilgan. Ularda mavjud ma’lumotlar ham Xorazmning bu davrdagi tarixini to‘la aks ettira olmaydi.

Amir Temur davriga oid ilk manbalardan biri saroy tarixchisi Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma” yoki “Temur Zafarnomasi” asari hisoblanadi. Bu asardan ayrim parchalar rus (V.G.Tizengauzen) va chex tillariga (F.Gauer, 1937-y.) tarjima qilingan². Ushbu asarda voqealar bayoni 1404-yil oxirigacha bo‘lgan davrni qamrab olgan. Muallif asarni tuzishda Temur tarixiga oid manbalar, harbiy yurishlar vaqtida tuzilgan kundaliklar, hattoki og‘zaki ma’lumotlardan ham foydalangan. Bu asar 1941-yil Rossiyada va 1972-yil esa sharqshunos olim O.O‘rinboyev rahbarligida Toshkentda chop etilgan³. Nizomiddin Shomiyning mazkur asarida ham Xorazm to‘g‘risida ma’lumotlar mavjud. Jumladan, Amir Temurning Gurganjni qaytadan tiklash to‘g‘risidagi buyrug‘i haqidagi ma’lumotlar, shular jumlasidandir⁴.

Asarning “Temurning Xorazm va uning hukmdorlari bilan ishlari”, “Temurning Xorazmga yurishlari” deb nomlangan qismlarida Sohibqironning aka-uka Husayn va Yusuf So‘filar bilan munosabatlari batafsil bayon etiladi. Albatta, bu ma’lumotlar ko‘proq siyosiy ahamiyatga ega ekanligini e’tirof etish joiz. “Zafarnoma”da muallif Xorazm shaharlari Kat, Gurganjning mudofaa tizimi va boshqarish uslublari masalasiga ham alohida to‘xtalgan. Bu manbada keltirilgan XIV–XV asrlarda Xorazm bilan Movarounnahr o‘rtasidagi savdo yo‘li (Sepoya – Uch o‘choq) to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham e’tiborga molik. Ushbu ma’lumotning ahamiyati shundaki, u yana Xorazmning o‘rganilayotgan davrdagi asosiy savdo yo‘nalishlarini aniqlashga ham ma’lum darajada xizmat qiladi.

Amir Temurning Xorazmga harbiy yurishlari tarixini ancha batafsil yoritgan, zamon nuqtai nazaridan voqealar jarayoni kechgan davrlarga nisbatan yaqin, tirik guvohlar bilan ko‘rishgan mualliflardan biri Sharafuddin Ali Yazdiy (vafoti 1454-y.) hisoblanadi. Uning hijriy 828-yili (milodiy 1424–1425) yakunlangan “Zafarnoma” asarining alohida bo‘limlarida Sohibqironning

² Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. – М. – Л.: Наука, 1939. – С. 511-522 (далее МИТТ); Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор в трех частях / Перевёл с английского, переработал и дополнил Ю.Э.Брегель. Часть II. – М., 1972. – С. 790-791; Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Б. 14.

³ Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Тошкент.: Шарк, 1997; уна қаранг: МИТТ. Том I. – С. 511-523; Извлечения из Гийасад-дина Али, Шараф ад-дина Йазди, Низам ад-дина Шами. Зафар наме (извлечения) // СМЗО. Том 2. – Л., 1941; Саидкулов Т.С. Ўрта Осиё халқлари тарихи тарихшунослик лавҳалари. 1-қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б. 68.

⁴ МИТТ. Т. 1. – С. 534.

Xorazmga yurishlari haqida ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular tarixiy solnomachilik nuqtai nazaridan tahlil qilingan⁵. "Zafarnoma"da Amir Temurning Xorazmga yurishlarining asl mohiyati va sabablari ochib beriladi. Jumladan, bu asarda quyidagi fikrlarni o'qiyamiz: "Hazrat Sohibqiron Movarounnahr viloyatini muxoliflarning eliklaridan chiqardi va Chig'atoy dasturi bilan zabt qildi. Ammo besh-olti yil erdikim, (Kot va) Xivak viloyatining zakotini Husayn So'fiykim, Tunguday o'g'li erdi va umog'i qo'ng'irotdin erdi va Xorazm viloyatida hokim erdi, zakotdin hosil bo'lg'on yarmoqni olur erdi". Bu noo'rin harakatga qarshi Amir Temur o'z vakili Alafa Tovachini elchilikka yuboradi va shunday shart qo'yadi: "Xivak (va Kot) zakoti Chig'atoy ulusiga taalluqli erur va egasi yo'q jihatidan sen olur erding. Dahl qilmagaysan va bizga taalluqli kishiga tobshurgaysenki, do'stlik aromizda bo'lg'ay"⁶.

Manbada keltirilgan ushbu noyob ma'lumotda Amir Temurning xorazmlik Qo'ng'irotdin So'filari bilan o'zaro nizoni tubdan bartaraf etish, fitna olovini o'chirishga avvaldan da'vat etganligini ko'ramiz. Bu da'vatiga Sohibqiron Xorazmga 1372-yilgi birinchi va 1373-yilgi ikkinchi yurishlari vaqtida ham sodiq qolishga, do'stlik rishtalarini g'animlik zanjiriga almashtirmaslikka harakat qilgan. Sharafuddin Ali Yazdiyning yozishicha, Amir Temur so'nggi vaziyatlarda ham xorazmliklarga aziyat berishni lozim ko'rmagan. Lekin Xorazmning amir va boshqa hukmdorlari Amir Temur istaklarini nazar-pisand qilmaydi. Bu ahvolni, ya'ni voqealar jarayonining aynan shunday kechganligini Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asaridan tashqari, mavzuga doir boshqa manbalar ham tasdiqlaydi. Xorazmning mahalliy hukmdorlaridan bo'lmish Yusuf So'fi va Sulaymon So'filar azaldan Chig'atoy ulusiga tegishli bo'lgan Kot va Xivani zabt etish uchun Oltin O'rda xoni To'xtamish bilan ittifoq tuzganlar va Buxoro atroflariga harbiy yurish qilib, talonchilik bilan shug'ullanganlar. "Zafarnoma"da ta'kidlanishicha: "Yusuf So'fi jarrot ayog'in tariqatdin tashqari qo'ydi va g'ururdin elik chiqarib, viloyatlarga uzatdi va musulmonlarning mollari ta'ma qildi"⁷.

Bu nojoiz harakat va qutqular Amir Temurning hijriy 780-yil shavvol oyida (milodiy 1379-yil 19-20- fevral) Xorazmga to'rtinchi bor yurishiga sabab bo'ldi.

Umuman, Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida keltirilgan ma'lumotlarni sinchiklab ko'zdan kechirar ekanmiz, Oltin O'rda ta'sirida bo'lgan xorazmlik hukmdorlar va Amir Temur o'rtasidagi siyosiy inqirozning asl sabablarini yanada teranroq mushohada etish barobarida, Sohibqironning yuzaga kelgan

⁵ Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Б. 72-76, 79-80, 86, 119.

⁶ Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Б. 72.

⁷ Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Б. 86.

nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilishga astoydil harakat qilganligiga ham guvoh bo‘lamiz.

Lekin Qo‘ng‘irot So‘filarning o‘zaro ichki janjallari, yuzaga kelgan vaziyat va Sohibqironning real kuch-qudratini to‘g‘ri chamalay olmasliklari, buning ortidan qutquga uchib Oltin O‘rdaliklar bilan o‘zaro kelishuv yo‘lini tutishlari So‘filarning Amir Temurga qarshi bosh ko‘tarishiga olib kelgan. Bu esa 1388-yili Sohibqironning Xorazmga qarshi beshinchi harbiy yurishiga sabab bo‘ladi va poytaxt Urganch egallanib, So‘filarning taslim bo‘lishi hamda sulolaga butunlay barham berilishi bilan yakun topadi. Natijada Qo‘ng‘irot So‘filari sulolasi siyosiy sahnadan tushirildi. Amir Temur o‘z odatiga ko‘ra poytaxt Urganch aholisining ko‘pchiligini (asosan hunarmandlarni) Samarqandga ko‘chirdi. Mo‘g‘ullar o‘z vaqtida shaharni vayronaga aylantirib, suvga g‘arq qilishgan edi. Bu borada Amir Temur tutgan yo‘l xususida manbalarda bir-birini inkor etuvchi ma‘lumotlar ham yo‘q emas, shu boisdan da‘volardan birortasini haqiqat sifatida ilgari surish fikridan yiroqmiz. Yuqorida qayd etganimizdek, biz uchun poytaxtning zabt etilgandan keyingi holati, u vayrona holatida tashlab qo‘yildimi yoxud yagona saltanat tarkibida qayta obod etildimi, shunisi e‘tiborga molik.

1391-yilda Amir Temur farmoni bilan qayta tiklangan Gurganj shu davrning o‘zidayoq savdo va hunarmandchilik markazlaridan biri bo‘lgan. Temuriylar davridagi Yevropa manbalarida voha markazi Gurganj bir necha marta katolik cherkovi va savdogarlar esdaliklarida tilga olinadi. Bu to‘g‘rida sherozlik savdogar Shamsuddin Muhammad Xo‘ja (1438-yilda Urganchga kelgan) ham yozadi. S.P.Tolstov rahbarligidagi Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasining tadqiqotlarida bu shaharning Temur va temuriylar davrida xalqaro tranzit savdo markazi bo‘lganligi ko‘rsatiladi⁸. Bu xulosa sohaning ko‘zga ko‘ringan olimlaridan tashkil topgan ekspeditsiya tomonidan inkor etib bo‘lmaydigan moddiy dalillarga tayangan holda chiqarilgan, qaytaga o‘sha davr mafkurasi, Amir Temur shaxsiga bo‘lgan yalpi salbiy munosabat tufayli bunday xulosaga judayam xayrixoh bo‘lmagan, ammo ekspeditsiya a‘zolari haqiqatdan ko‘z yummagani.

NATIJARLAR. Amir Temur haqidagi ma‘lumotlarni o‘rganish va uning zamondoshlariga baho berishda tarixchi va sharqshunos olimlar foydalanadigan yirik manbalardan yana biri Ibn Arabshohning (1392–1450) “Ajoyib al maqdur fi tarixi Taymur” (“Temur tarixida taqdir ajoyibotlari”) asari hisoblanadi. Bu asar bir necha tillarga (fransuz, lotin, ingliz va turk) tarjima qilingan. Respublikamiz

⁸ Вактурская Н.Н. К вопросу о культурных связях средневекового Хорезма с Китаем // Материалы Второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М. -Л.: Наука, 1958. – С.28-36; Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки квартала XV-XVII вв. на городище Таш кала // Труды ХАЭЭ. Т.2. - М.: Наука, 1958. – С.505-528.

kitobxonlari esa ko‘proq taniqli sharqshunos, arabshunos U. Uvatov tomonidan amalga oshirilgan o‘zbekcha tarjimasidan keng foydalanishmoqda⁹.

Ibn Arabshoh asli damashqlik bo‘lib, Amir Temur Suriyani istilo qilganda, 12 yoshligida oilasi bilan asirga olingan va Samarqandga yuborilgan. U bevosita Temur hukmronligining so‘nggi davrlariga guvoh bo‘lgan. U 1401–1411-yillarda O‘rta Osiyo va Oltin O‘rdada bo‘lgan¹⁰. Ibn Arabshoh Amir Temur tarixiga oid asar yozgan boshqa saroy tarixchilaridan farqli ravishda o‘z fikrlarini tanqidiy jihatdan bayon etib, asosan, Temur olib borgan urushlarning salbiy natijalari haqida hikoya qiladi¹¹. Sababi ayon, u alamzada edi, yurtidan ayro tushishga majbur bo‘lgan, yurti fotih tomonidan istilo qilingan, Sohibqironning vafotiga qadar istilo etilgan mamlakatlardan Movarounnahrda keltirilgan boshqa barcha hunarmand-u olimlar singari Amudaryo va Sirdaryodan o‘tib, mamlakatni tark etish huquqiga ega bo‘lmagan. Garchi nisbiy tutqunlikda ham u farovon va emin-erkin yashagan, madrasa ta‘limini olib, aqliy mehnat bilan shug‘ullangan. Chetga chiqish taqiqlanganini aytmaganda, Ibn Arabshoh har jihatdan risoladagidek yashagan va ta‘qib-u tahqirga duchor etilmagan. Shunday bo‘lsa-da, u Amir Temurni o‘ziga va oilasiga dushman deb bilardi, bu narsa uning asarida qora bo‘yoqlarda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Shunday bo‘lsa-da, Ibn Arabshohning asari bizning tadqiqotimiz uchun dastlabki va muhim manba vazifasini o‘taydi. Asarning ahamiyati shundaki, unda Xorazmning XIV–XV asrlardagi iqtisodiy ahvoli haqida qimmatli ma‘lumotlar mavjud. Unga ko‘ra: “Xorazmdan yo‘lga chiqqan karvonlar, uch oy davomida xavf-xatarsiz, hech qanday qo‘rquvsiz, xotirjam va tinch yurib Qrimgacha yetib borganlar”.

Shu bilan birga, u Amir Temur vafotidan chorak asr keyingi davrni tavsiflar ekan: “...endilikda Xorazmdan Qrimgacha bo‘lgan yo‘llar g‘izollar maskani, dashtlikka aylangan...”, – deya, savdo aloqalarining nisbatan sustlashganligini ham e‘tirof etadi¹². Shuning o‘zi tarixda shaxsning roli masalasiga oydinlik kiritadi va bu bilan manba muallifi ham, garchi o‘zi xohlamagan bo‘lsa-da, buni beixtiyor tasdiqlaydi.

⁹ Ibn Arabshoh. Ajoiyb al-Maqdur fi tarixi Taymur (Temur tarixida takdir ajoiybotlari). 1 kitob / Sўzbo‘shi, arab tiliidan tarjima va izohlarni filologiya fanlari nomzodi Ubayduulla Uvatov tayёрlagan. Mas’ul muharrir: A.Ўринбоев. – Тошкент: Фан, 1991. – 326 б., 2-kitob. – Б. 192.

¹⁰ Uvatov U. Svedeniya Ibn Arabshaha o Maverran-naxre // Voprosy istorii ekonomiki i kul’tury narodov Sredney Azii i stran zarubezhnogo Vostoka. – Вып.2. – Ташкент,1975. – С. 98-102; Uvatov U. Arabskie istochniki ob Amire Temure i Temuri-dax // Tезисы Международной научной конференции “Амир Темур и его место в мировой истории”. – Ташкент, 1996. – С. 93-95.

¹¹ Темур ва Улуғбек даври тарихи... – Б. 26.

¹² Сборник материалов относящиеся к истории Золотой Орды. Тизенгаузен В.Г. (СМИЗО). Т. 1. – СПб.,1884. – С. 460.

Garchi, muallifning Amir Temur shaxsi hamda uning harbiy yurishlariga bir tomonlama yondashib, xulosa chiqarganligiga ko'plab o'rinlarda guvoh bo'lsak-da, faqat mazkur yondashuvlar bevosita Xorazm vohasiga daxldor bo'lmaganligi bois, ularni atroflicha sharhlashdan tiyilamiz. Shunga qaramay, Ibn Arabshoh va uning asariga baho bergan sharqshunos olim, akademik V.V.Bartold Ibn Arabshohni o'rta asr mualliflarining "ajoyib vakillari" qatoriga qo'shadi¹³.

MUHOKAMA. Amir Temur va temuriylar davriga oid manbalar qatorida Kamoliddin Abdurazzoq bin Jamoliddin Is'hoq as-Samarqandiyning (1413–1482-yy.) fors-tojik tilida yozilgan "Matla'i us-sa'dayn va majma' ul-bahrayn" ("Ikki baxtli yulduzning balqishi va ikki dengizning qo'shilishi") asarida ham Amir Temurning Xorazmdagi siyosatiga aloqador ma'lumotlarni uchratamiz. Asar katta davrni, 1304-yildan 1470-yillargacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Muallifning "Matla'i us-sa'dayn" asari fors-tojik tilidan o'zbekchaga tarjima qilingan¹⁴. Ko'pchilik tadqiqotchilar e'tirof etganidek, Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma"si bilan bir qatorda Abdurazzoq Samarqandiyning bu asarida ham Amir Temur tarixining batafsil bayoni berilgan¹⁵. Jumladan, biz uchun ham bu manba Xorazmning Sohibqiron tomonidan zabt qilinish tarixini yoritishda qo'shimcha ma'lumotlar beradi va voqealar kechgan davrga nisbatan yaqinligi bilan, keyingi davrlarga oid mualliflar ko'rmaganligi ehtimoli yuqori bo'lgan manbalardan istifoda qilganligi bilan ajralib turadi.

Jumladan, unda keltirilgan Amir Temurning Gurganjni ishg'ol qilishidan keyingi voqealar bayoni boshqa manbalarga qo'shimcha ravishda tasavvurni shakllantirishga imkon beradi. Shu bilan birga, muallif o'zi yashagan davrdagi Gurganjning holatidan ham yaxshi xabardor bo'lganligi shubhasiz, negaki, tarix nuqtai nazaridan Sohibqironidan keyin hali uncha ko'p vaqt o'tgani yo'q edi, aslida.

"Matlai-us-sa'dayn" asari orqali biz Amir Temur davrida faqat Xorazmda kechgan voqealardan emas, balki temuriylar davridagi siyosiy holatdan ham voqif bo'lamiz. Masalan, manbada Oltin O'rda hukmdorlari Idiku, Fo'lodxon hamda 1412-yili xonlik masnadiga ko'tarilgan Jaloliddinlar davrida Shohruhning Xorazm uchun olib borgan kurashlari va 1413-yilda Xorazmning yana temuriylar saltanati tarkibiga qo'shib olinishi voqealari kabi nodir, boshqa ayrim manbalarda e'tibor qaratilmagan ma'lumotlar keltirilib o'tiladi.

Shu bilan birga, Abdurazzoq Samarqandiyning asarida Abulxayrxon boshchiligidagi ko'chmanchi o'zbeklarning Xorazmga bostirib kirish voqealari

¹³ Бартольд В.В. Сочинения. Т. VIII. Работы по источниковедению. – М.: Наука, 1973. – С. 488.

¹⁴ Абдураззоқ Самарқандий. Матлаъи ус-саъдайн ва мажмаъ ул-бахрайн. – Тошкент, 1969. –Б. 464.

¹⁵ Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Б. 18.

(1431, 1435, 1446-yy.) ham batafsil bayon etiladi¹⁶. Garchi Abulxayrxon temuriylarga quda, Mirzo Ulug‘bekning qizi Robiyasultonbegimga uylangan bo‘lsa-da, u bilan Mirzo Ulug‘bek o‘rtasidagi munosabatlar do‘stona bo‘lmagan. Uylanish voqeasi ham Mirzo Ulug‘bekning qatlidan keyin zo‘rluk bilan sodir etilgan, ya‘ni bu qudachilik munosabatlari ixtiyoriylik asosiga qurilmagan hamda Muhammad Shohbaxtning otasi Budoq Sulton mazkur nikohdan dunyoga kelmagan, ya‘ni uning onasi boshqa ayol bo‘lgan.

Abdurazzoq Samarqandiy o‘z asarida Shohruhning shimolda va boshqa chegara viloyatlarda ko‘chmanchilar harakatiga qarshi bir necha tuman qo‘shin ushlab turishga majbur bo‘lganini yozadi. Ko‘chmanchilar hujumi obod vohalarga hamisha xavf solib turgan, shunday ekan, Shohruhning ham mamlakat xavfsizligi nuqtai nazaridan shunday yo‘l tutishi tabiiy edi.

Buning barobarida manbalarda Xorazmning janubiy va shimoliy qismidagi shahar va qishloqlar (Vazir va Adoq atrofi, hattoki Gurganj ham) gohida oliy hokimiyatga talabgor temuriylar (masalan, Sulton Husayn Boyqaro vaqtida, 1460–1464-yillarda) o‘rtasida o‘zaro nizolar maydoniga aylanganligi va katta talafot ko‘rganliklari bayon qilinadi¹⁷. Bu ma‘lumotlar ham Xorazm shaharlarining Amir Temur davridagi holatini bilvosita bo‘lsa-da tasdiqlaydi. Ya‘ni faqat obod go‘shalar vayronaga aylantirilishi mumkin, hech kim obod bo‘lmagan shahar yoki kentni qaysidir fotih vayron etdi, deb yozmaydi, sog‘lom mantiq shunday mulohaza yuritishni taqozo etadi, manbalar esa yuqoridagi shaharlar Amir Temurdan keyingi avlodlari tomonidan o‘zaro talashlarda vayron bo‘lganligini qayd etmoqda.

Bu davrdagi Xorazmga taalluqli bo‘lgan voqealarga doir ma‘lumotlar va qarashlarimizni Mirxondning nevarasi G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir al-Husayniyning (1474–1535-yy.) jahon tarixiga bag‘ishlangan “Habib us-siyar” (“Inson xabarleri va fardlarida do‘stning tarjimai holi”) asari boyitadi¹⁸.

XULOSA. Xorazm tarixiga doir bulardan boshqa manba asarlar ham kam emas. Masalan, G‘iyosiddin Ali, Klavixov va Shiltbergerning asarlari aynan Amir Temur tarixiga doir birlamchi manba bo‘lsa-da, ammo ularda mavzu bilan bog‘liq boshqa manbalarda uchramaydigan voqealar qalamga olinmagan, ma‘lumotlar keltirilmagan. Shu nuqtai nazardan biz shu yerda yuqorida keltirilgan asarlardagi misollar orqali Amir Temur va temuriylar davrida Xorazmda kechgan siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni aks ettirgan mazkur manbalar bilan cheklansak bo‘ladi.

¹⁶ Материалы по истории туркмен и Туркмении (МИТТ). Т. 1. – М. – Л., 1939. – С. 236.

¹⁷ МИТТ. Т. 2. – С. 539.

¹⁸ МИТТ. Т. 2. – С. 539-540.

Ushbu manbalar ichida Gʻarbiy Yevropalik sayyohlar, savdogarlar va katolik cherkovi ruhoniylari qoldirgan maʼlumotlar diqqatga sazovordir. Jumladan, Gurganjda oʻz yepiskoplik kafedrasini ochgan frantsiskan va dominikan ordenlari vakillaridan biri, ushbu shaharda 1393-yil ish boshlagan yepiskop Vilyam, bavariyalik harbiy Iogann Shiltberger, Venetsiya savdogarlari Andreolo Dandonolo, Antonio Dazinaz va boshqalarning xabarlarida XV asrda ham Xorazmning Qrimgacha boʻlgan hududlar savdo munosabatlarida faol ishtirok etib, Italiya, Oltin Oʻrda, Astraxan xonliklari hamda Sibirda vujudga kelgan davlatlar bilan madaniy va savdo aloqalari olib borganligini taʼkidlaydilar¹⁹. Bu manbalarda Xorazm (Horazman), Urganch (Urendz) nomlarining koʻp bora tilga olinishi ularni toʻliq isbotlaydi. Bu davrda Xorazm, ayniqsa, koʻchmanchilar davlatlari, Sibirdagi Oltin Oʻrdadan ajralib chiqqan davlatlarda islom dinining tarqalishida eng muhim markaz vazifasini oʻtaganligi diqqatga sazovor.

Umuman olganda, yuqorida koʻrsatilgan Amir Temur va temuriylar davri Xorazmning ijtimoiy-siyosiy tarixi va madaniy hayotidagi ijobiy holatlar arab-fors, Yevropa va Rossiya yozma manbalarida oʻz aksini topgan. Ushbu maʼlumotlarni arxeologik tadqiqotlar bilan qiyosiy oʻrganish jarayoni XIV asr oxiri va XV asrlardagi Xorazm hududida madaniy hayotni oʻrganishga yordam beradi, deb xulosa chiqarish mumkin²⁰.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаби ус-саъдайн ва мажмаъ ул-баҳрайн. – Тошкент, 1969.
2. Акимниязова Г.А. Ғарб манбаларида Хоразм ва Буюк Ипак йўли тарихи (XIII-XV аср) // Ғарезсизлик жыллары тарийх илимининг рауажланыуы // Республикалық илимий теориялық конференция материаллары. – Ноқис, 2013.
3. Бартольд В.В. Сочинения. Т.VIII. Работы по источниковедению. – М.: Наука, 1973.
4. Вактурская Н.Н. К вопросу о культурных связях средневекового Хорезма с Китаем // Материалы Второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М. -Л.: Наука, 1958.

¹⁹ Акимниязова Г.А. Ғарб манбаларида Хоразм ва Буюк Ипак йўли тарихи (XIII-XV аср) // Ғарезсизлик жыллары тарийх илимининг рауажланыуы // Республикалық илимий теориялық конференция материаллары. – Ноқис, 2013. – Б. 24-27.

²⁰ Юсупов Ш. Амир Темур ва темурийлар даври Оролбуи маданиятининг тарихий манбаларда акс этиши // Антик давр цивилизацияси тараққиётида Хоразмнинг ўрни / Республика илмий анжумани материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Хазорасп-Хива, 2011. – С .109-112.

5. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-Макдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). 1 китоб / Сўзбоши, араб тилидан таржима ва изоҳларни филология фанлари номзоди Убайдулла Уватов тайёрлаган. Масъул муҳаррир: А.Ўринбоев. – Тошкент: Фан, 1991. – 326 б., 2-китоб.
6. Извлечения из Гийасад-дина Али, Шараф ад-дина Йазди, Низам ад-дина Шами. Зафар наме (извлечения) // СМЗО. Том 2. – Л., 1941.
7. Массон В.М., Ромадин В.А. Тимур и Тимуриды. // В кн.: История Афганистана. Т. 1. – М.: Наука, 1964.
8. Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. – М. – Л.: Наука, 1939.
9. Саидкулов Т.С. Ўрта Осиё халқлари тарихи тарихшунослик лавҳалари. 1-қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.
10. Сборник материалов относящиеся к истории Золотой Орды. Тизенгаузен В.Г. (СМИЗО). Т. 1. – СПб., 1884.
11. Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор в трех частях / Перевёл с английского, переработал и дополнил Ю.Э.Брегель. Часть II. – М., 1972.
12. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996.
13. Уватов У. Арабские источники об Амуре Темуре и Темуридах // Тезисы Международной научной конференции “Амир Темур и его место в мировой истории”. – Ташкент, 1996.
14. Уватов У. Сведения Ибн Арабшаха о Мавераннахре // Вопросы истории экономики и культуры народов Средней Азии и стран зарубежного Востока. – Вып.2. – Ташкент, 1975.
15. Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки квартала XV-XVII вв. на городище Таш кала // Труды ХАЭЭ. Т.2. - М.: Наука, 1958.
16. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Тошкент.: Шарқ, 1997.
17. Юсупов Ш. Амир Темур ва темурийлар даври Оролбуйи маданиятининг тарихий манбаларда акс этиши // Антик давр цивилизацияси таракқиётида Хоразмнинг ўрни / Республика илмий анжумани материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Хазорасп-Хива, 2011.